

Os efeitos da ventilação não invasiva (VNI) com a utilização de BIPAB na insuficiência respiratória aguda decorrente da EVALI: uma revisão de literatura

The effects of non-invasive ventilation (NIV) with the use of BIPAB in acute respiratory failure resulting from EVALI: a literature review

Clara Heloyse Reis Raiol¹
Natália Gonçalves²

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10206824>

Envio:20/11/2023
Aceite:26/11/2023

Resumo: O uso do cigarro eletrônico tem se tornado cada vez mais comum, onde a prática contínua desencadeia lesões pulmonares que se manifestam de diversas formas, como no caso da insuficiência respiratória aguda. Essas lesões foram classificadas como EVALI, sigla em inglês que significa: Lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico. A ventilação não invasiva (VNI), com o uso do BIPAP (bilevel positive airway pressure/Pressão positiva de dois níveis) no protocolo, promove benefícios como a redução do tempo de internação, além de evitar procedimentos invasivos. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, onde os dados foram obtidos nas seguintes plataformas: PubMed; Google acadêmico; Scielo, tendo como critério de inclusão artigos publicados nos idiomas de inglês e português, tendo como critérios de exclusão artigos antecedentes à 2018 e artigos científicos não disponíveis na íntegra e nas bases citadas anteriormente. Resultado: De acordo com os critérios aplicados, foi descartado 1 artigo por estar duplicado, 1 artigo por possuir data de publicação anterior a 2018, 5 artigos que não condiziam com o tema abordado e por fim, 1 artigo que estava em outro idioma, diferente dos critérios. Foram 7 artigos utilizados na produção desta revisão, eles permitiram compreender da melhor maneira os impactos que o uso dos DEFs pode causar e como o uso da VNI com a utilização do BiPAP na insuficiência respiratória aguda, causada pela EVALI, possui impactos favoráveis como conduta. Considerações finais: conclui-se que a utilização da ventilação não invasiva (VNI) influencia positivamente e quando utilizada na insuficiência respiratória aguda decorrente da EVALI, pode-se levar em consideração a utilização do BiPAP, que se mostrou muito eficaz no tratamento das insuficiências respiratórias, independente da etiologia apresentada.

Palavras-chave: “Ventilação Não Invasiva”. “EVALI”. “Cigarro eletrônico”. “BIPAP”. “Lesão Pulmonar”.

¹CLARA HELOYSE REIS RAIOL Discente do Curso Superior de Fisioterapia UNINORTE.

²ORIENTADORA: Natália Gonçalves - Especialista em neurofuncional. Docente do Curso Superior de FISIOTERAPIA – UNINORTE. CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE – UNINORTE - Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

Abstract: The use of electronic cigarettes has become increasingly common, where the continuous practice triggers lung damage that manifests itself in various ways, such as in the case of acute respiratory failure. These lesions have been classified as EVALI, which stands for Electronic Cigarette Associated Lung Injury. Non-invasive ventilation (NIV), with the use of BiPAP (bilevel positive airway pressure) in the protocol, promotes benefits such as reducing the length of hospitalization, as well as avoiding invasive procedures. Methodology: This is a literature review, where the data was obtained from the following platforms: PubMed; Google Scholar; Scielo, with the inclusion criteria being articles published in English and Portuguese, with the exclusion criteria being articles prior to 2018 and scientific articles not available in full and in the databases mentioned above. Results: According to the criteria applied, 1 article was discarded for being duplicated, 1 article for having a publication date prior to 2018, 5 articles that did not match the topic addressed and finally, 1 article that was in another language, different from the criteria. There were 7 articles used in the production of this review, which allowed us to better understand the impacts that the use of ESDs can cause and how the use of NIV with the use of BiPAP in acute respiratory failure caused by EVALI has favorable impacts as a conduct. Final considerations: it can be concluded that the use of non-invasive ventilation (NIV) has a positive influence and when used in acute respiratory failure caused by EVALI, the use of BiPAP can be taken into account, as it has proved to be very effective in treating respiratory failure, regardless of the etiology.

Keywords: "Non-invasive ventilation". "EVALI". "Electronic cigarette". "BiPAP". "Lung injury".

1 INTRODUÇÃO

O uso dos Dispositivos Eletrônicos para Fumo (DEF) ou simplesmente Vaper, como são conhecidos popularmente entre os usuários veio a se tornar uma prática comum, principalmente na última década, apesar de sua introdução no mercado por volta dos anos 2000. No entanto, de acordo com o Diário Oficial da União 2009; 31 ago. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) no 46/2009 13, proibiu a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer Dispositivos eletrônicos para fumo (DEF) no Brasil, por falta de evidências científicas robustas sobre a segurança no uso destes dispositivos”.

No decorrer dos anos, estudos científicos têm mostrado o quão prejudicial tem sido o uso dos cigarros eletrônicos, e para Choi et al. (2021), além dos componentes como a nicotina, a modificação e a mistura de outras substâncias na fórmula dos cigarros eletrônicos são comuns entre os usuários, e por sua vez, a modificação dos aromas e sabores podem conter contaminantes desconhecidos, fazendo com que o uso constante dos dispositivos sejam altamente nocivos aos pulmões, podendo acarretar uma série de complicações.

A frequência de uso em festas ou até mesmo no ambiente domiciliar, vem ocasionando um aumento de casos atuais e futuros de EVALI (E-cigarette or Vaping Use-Associated Lung Injury), sigla proveniente do inglês que define a doença respiratória proveniente das substâncias nocivas liberadas pelo cigarro eletrônico. Segundo Jonas(2022), as lesões pulmonares podem ser apresentadas de várias formas, sejam elas nas vias respiratórias ou no parênquima pulmonar.

Contudo, Smith et al.(2020) em uma perspectiva mais patológica, os casos de EVALI apresentam padrões de lesão pulmonar aguda, incluindo danos alveolares, fibrina aguda e pneumonias, dependendo do tempo de exposição às toxinas. Ao voltar o enfoque para a lesão pulmonar aguda é de notoriedade que a apresentação de um quadro de insuficiência respiratória aguda logo será apresentado, e como intervenção imediata o uso da ventilação não invasiva (VNI), que para Chawla Rajesh et al.(2020) é vista como uma das melhores condutas, pois, sua utilização tem sido feita há 25 anos em prol deste tratamento, prevenindo complicações e procedimentos invasivos, tornando assim, a indicação da ventilação não invasiva como principal forma de tratamento para fase aguda da insuficiência respiratória.

Briones Claudett et al.(2021) enfatizou em seu estudo que a ventilação não invasiva (VNI) se tornou uma conduta comum para pacientes com insuficiência respiratória aguda, independente da causa. Além disso, citou o BiPAP (Pressão positiva de dois níveis) como uma estratégia de uso para o tratamento e Oliveira(2018), enfatiza que a utilização da VNI (Ventilação Não Invasiva) com o BiPAP (Pressão positiva de dois níveis) influencia de forma positiva, pois, é baseada na aplicação de uma técnica, onde são utilizadas dois níveis de pressão: a inspiratória e expiratória, no qual se dá ênfase na regulação de forma prévia do tempo inspiratório. Por sua vez, Arsude Sonal et al.(2019) reafirma em seu estudo que a taxa de mortalidade reduz de forma significativa a demanda de intubação endotraqueal e também tempo de internação comparada à terapia padrão, pois as funções da fala e as funções da deglutição permanecem preservados, evitando traumas na traqueia e laringe, favorecendo uma recuperação ligeira paciente.

Em consonância com o que foi citado anteriormente, a modalidade de pressão positiva de dois níveis (BiPAP) como forma de conduta, teve um resultado positivo, destacam-se como benefícios: a redução de complicações, tempo de internamento do paciente, mortalidade e custos, contribuindo de forma significativa para a recuperação do sistema respiratório afetado, visando a capacidade funcional e um bom estado geral do indivíduo acometido pela lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico (EVALI).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia abordada neste estudo foi de revisão de literatura, onde extraíram-se artigos publicados nas seguintes bases de dados: Pubmed, Google Acadêmico e Scielo; nos idiomas de inglês e português. De acordo com as pesquisas realizadas sobre o tema em questão, foram analisados os artigos (entre 2018 a 2023), no qual abordaram a utilização da ventilação não invasiva como conduta na insuficiência respiratória aguda.

A busca nas bases de dados realizaram-se no período de julho a agosto de 2023, utilizando palavras-chave que direcionaram aos artigos fidedignos, pertinentes à utilização do cigarro eletrônico, insuficiência respiratória aguda e a utilização de BIPAP (Pressão positiva de dois níveis) como parte do protocolo em pacientes acometidos.

Foram adicionados aos critérios de inclusão, artigos com seus conteúdos voltados à insuficiência respiratória aguda; Artigos que mencionem o uso do BIPAP (Pressão positiva de dois níveis) como conduta; Artigos que mencionem a Lesão pulmonar associada ao uso do cigarro eletrônico-EVALI. Nos critérios de exclusão, foram adicionados artigos em outro idioma além do inglês ou português, artigos duplicados e com suas datas de publicação anteriores a 2018.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a coleta nas bases de dados, foram selecionados 15 artigos, no qual 7 foram selecionados e 8 foram excluídos, por não estarem dentro dos requisitos para o critério de inclusão. Em conformidade com os critérios aplicados, foi descartado 1 artigo por estar duplicado, 1 artigo por possuir data de publicação anterior a 2018, 5 artigos que não condiziam com o tema abordado e por fim, 1 artigo que estava em outro idioma, diferente do que se pedia na inclusão.

Os artigos selecionados para o uso na produção desta revisão, foram devidamente analisados para que o leitor deste estudo possa compreender da melhor maneira os impactos que o uso dos dispositivos eletrônicos para fumo (DEF) pode causar e como o uso da ventilação não invasiva com a utilização do BiPAP (pressão positiva de dois níveis) na insuficiência respiratória aguda, causada pela EVALI (lesão pulmonar associada ao uso do cigarro eletrônico), possui impactos favoráveis como conduta.

Fluxograma da pesquisa: figura 1

Oliveira (2018) esclarece em seu estudo que as indicações da ventilação não invasiva (VNI) são indicadas para o tratamento de diferentes tipos de insuficiência respiratória aguda. A mesma também ressalta, a facilidade, e principalmente a segurança da conduta diante desses casos, promovendo um menor tempo de internação, prevenindo uma possível piora que poderia evoluir para uma ventilação invasiva, onde acarretaria outros problemas ao paciente.

Arsude(2019), por sua vez, enfatizou a ventilação não invasiva com a utilização do BiPAP totalmente direcionada a insuficiência respiratória aguda, concretiza uma eficácia na inspiração e expiração, promovendo segurança e benefícios como a redução da ventilação invasiva e redução do tempo no hospital.

Em consonância o artigo citado anteriormente, Chawla (2020) afirma em seu estudo que a Ventilação mecânica não invasiva(VNI) teve o reconhecimento que a refere como uma das melhores condutas para o tratamento da insuficiência respiratória aguda, mesmo quando decorrentes de patologias diferentes.

Briones(2021) também cita a VNI como conduta voltada à insuficiência respiratória aguda, utilizando o BiPAP. Por fim, o estudo obteve mais de 69% de sucesso, com taxa de complicações de menos de 21%.

Smith(2021), em seu estudo, associou a EVALI (Lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico) diretamente aos sintomas respiratórios agudos, onde levou em consideração tanto o uso dos dispositivos eletrônicos para fumo (DEFs), quanto as alterações nos componentes

do produtos, realizadas pelo próprio consumidor. As diferentes formas patológicas na qual as lesões pulmonares se apresentaram, tiveram apenas uma correlação, o padrão de lesão pulmonar aguda. O autor ainda se dirige à EVALI (Lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico) como novidade, no entanto, enfatizou em seu estudo que 95% dos pacientes acometidos pela EVALI necessitam de hospitalização, mais de 70% utiliza oxigênio suplementar e mais de 20% necessita de ventilação não invasiva (VNI).

Choi (2021), promoveu seu estudo para identificar os malefícios das diferentes formas de uso do cigarro eletrônico e também compreender a forma de como cada método diferente de uso implica como potencial forma de ajuda para reconhecimento dos padrões patológicos apresentados e então uma maior compreensão para a escolha do tratamento

O estudo realizado por Jonas (2022), onde relatou os riscos e potenciais impactos na saúde respiratória, causados pelo uso dos dispositivos eletrônicos de fumo, não definiu nenhum tipo de tratamento específico para as lesões pulmonares provenientes do uso, pois, afirma que o verdadeiro impacto do Vaper, será manifestado somente nas próximas décadas. Entretanto, salienta que nos casos atuais deve haver cuidados de suporte, além de considerar um possível uso de corticoides sistêmicos em casos mais avançados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os estudos utilizados nesta revisão, conclui-se que a utilização da ventilação não invasiva (VNI) influencia positivamente quando praticada na insuficiência respiratória aguda. Atribuído à EVALI, pode-se levar em consideração o uso da ventilação não invasiva (VNI) com a utilização do BiPAP, que se mostrou muito eficaz no tratamento das insuficiências respiratórias, independente da etiologia apresentada.

É válido ressaltar que a melhor forma de evitar as lesões pulmonares causadas pela lesão pulmonar aguda decorrente ao uso de cigarros eletrônico (EVALI), seria evitando o uso dos dispositivos eletrônicos para fumo (DEF) ou Vaper, devido seus componentes nocivos.

Espera-se que esta revisão colabore com futuros estudos da fisioterapia intensiva relacionada às patologias de insuficiência respiratória aguda, Ventilação Não Invasiva e EVALI.

5 REFERÊNCIAS

ARSUDE, SONAL *et al.* “**Outcome of Noninvasive Ventilation in Acute Respiratory Failure.**” *Indian journal of critical care medicine : peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine* vol. 23,12 (2019):

BRIONES CLAUDETT *et al.* “**Non-invasive mechanical ventilation with average volume-assured pressure support. Results according to the aetiology of acute respiratory failure.**” *Anaesthesiology intensive therapy* vol. 53,5 (2021)

CHAWLA, RAJESH *et al.* “**ISCCM Guidelines for the Use of Non-invasive Ventilation in Acute Respiratory Failure in Adult ICUs.**” *Indian journal of critical care medicine : peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine* vol. 24,Suppl 1 (2020)

CHOI, HUMBERTO *et al.* “**Electronic Cigarettes and Alternative Methods of Vaping.**” *Annals of the American Thoracic Society* vol. 18,2 (2021)

JONAS, ANDREA. “**Impact of vaping on respiratory health.**” *BMJ (Clinical research ed.)* vol. 378 e065997. 18 Jul. 2022.

OLIVEIRA, RAQUEL, “**Ventilação não invasiva na insuficiência respiratória aguda**” provided by Repositório Aberto da Universidade do Porto,2018.qto q e

SMITH, MAXWELL *et al.* “**Vaping-related lung injury.**” *Virchows Archiv : an international journal of pathology* vol. 478,1 (2021)